

Estudio de una ruta de extracción para obtener compuestos polifenólicos

M. A. Pantoja Castro¹, A. Hernández Ochoa, M. G. Bravo Sánchez², E. Del Ángel Meraz¹, F. López Villarreal^{3*}

¹División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Cunduacán-Jalpa de Méndez Kilómetro 1, La Esmeralda, 86690, Cunduacán, Tabasco

²Departamento de Ingeniería Bioquímica, Instituto Tecnológico de Celaya, Antonio García Cubas 600, Fovissste, 38010 Celaya, Guanajuato

³Departamento de Ingeniería Química, Bioquímica y Ambiental, Instituto Tecnológico de Villahermosa, Km. 3.5 Carretera, Villahermosa - Frontera, Cd Industrial, 86010 Villahermosa, Tabasco

*iq.pacolopez@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se desarrolló una metodología que permita la extracción de compuestos polifenólicos, tales como los taninos, de las vainas del árbol de *Caesalpinia coriaria* (Cascalote) originario del estado de Michoacán, mediante la maceración tradicional, empleando como solventes etanol y acetona, bajo las mismas condiciones pero a diferentes temperaturas, según el punto de ebullición que presentan estas sustancias. Para la extracción en etanol, se prepararon tres muestras con diferente tamaño de partícula cada una, en acetona solo se empleó el tamaño grueso. Las muestras obtenidas se analizaron empleando la técnica de espectroscopia infrarroja y uv-visible y se llevó a cabo una comparación de resultados para determinar bajo qué condiciones se extraen mejor los compuestos polifenólicos.

Palabras clave: Polifenoles, *Caesalpinia coriaria*, Maceración.

Abstract

A methodology was developed that allows the extraction of polyphenolic compounds, such as tannins, from pods of the cascalote tree (*Caesalpinia coriaria*), of the Michoacán state, through traditional maceration, using ethanol and acetone as solvents, under the same conditions but at different temperatures, according to the boiling point of these substances. For the extraction in ethanol, three samples with different particle size were prepared, in acetone only the coarse size was used. The samples obtained were analyzed using the infrared and uv-visible spectroscopy technique and a comparison of results was carried out to determine under which conditions the polyphenolic compounds are extracted best.

Key words: Polyphenolic, *Caesalpinia coriaria*, Traditional maceration.

Introducción

Caesalpinia coriaria, también conocido como cascalote, dividivi o ababán, es un árbol perennifolio de la familia leguminosae, localizado en el sur de México (Michoacán), Colombia, Venezuela y las Antillas, perteneciente a zonas cálidas, márgenes de los ríos y manglares.

El árbol de *C. coriaria* alcanza una altura promedio de entre 5-7 m, su tronco es de madera firme, difícil de cortar, sin embargo se emplea en la elaboración de carbón o como leña; las vainas tienen una longitud de entre 3 a 6 cm, color verde cuando no se encuentran maduras, y marrón cuando lo están, su cosecha se lleva a cabo en febrero-abril, las vainas contienen semillas rodeadas de un polvo amarillo compuesto por 50% de tanino.

Diversas partes que conforman el árbol de *C. coriaria* han sido empleadas en el tratamiento de diversos padecimientos, debido a que presenta propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antioxidantes. En países como Nicaragua, las infusiones del fruto se toman para el tratamiento de la diarrea, la de semillas secas molidas para reducir la fiebre y la cocción de las hojas mitiga el dolor de estómago, para el tratamiento de enfermedades

de la piel o heridas, la zona dañada se lava con una cocción de corteza, tallos verdes y hoja. En el Salvador utilizan las flores para las cardialgias y dispepsias; las raíces se usan como desinfectante contra la gangrena [García-Hernández y col., 2019].

El efecto curativo de la *C. coriaria* está asociado a la presencia de altos contenidos de *polifenoles*, los cuales han sido estudiados anteriormente debido a su capacidad antioxidante, que provee numerosos beneficios a la salud ante enfermedades generadas por el estrés oxidativo de nuestro organismo, la diabetes, cataratas, muerte celular, cáncer y problemas cardiovasculares son algunas de estas. Los antioxidantes actúan neutralizando radicales libres, cediendo un electrón, oxidándose a su vez y transformándose en un radical libre débil no tóxico [Villanueva-Tiburcio y col., 2010].

Además los compuestos polifenólicos presentan efectos vasodilatadores, antiinflamatorios, son capaces de modular los procesos de apoptosis en el endotelio vascular, mejorar el perfil lipídico y atenúan la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad [Quiñones y col., 2012].

Los compuestos polifenólicos están constituidos químicamente por al menos un anillo aromático en su estructura unido a grupos hidroxilos, conforme aumenta el número de sustituyentes, aumenta la complejidad de la molécula. Se han identificado alrededor de 8,000 compuestos polifenólicos, clasificándose en 3 grupos: ácidos fenólicos, flavonoides y taninos [Mercado y col., 2013].

Los flavonoides contienen en su estructura dos anillos aromáticos unidos a una cadena de tres carbonos ($C_6C_3C_6$), por otra parte los taninos son moléculas poliméricas más complejas, presentan pesos moleculares de entre 500 a 5000 Da, están divididas en dos grupos, los taninos condensables y los taninos hidrolizables [Isaza y Hipólito, 2007].

Los taninos condensables son aquellos producidos mediante la polimerización de flavan-3-ol como la catequina (Figura 1a), los cuales están unidos por enlaces C-C y no poseen núcleo glucídico. Presentan propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, quimioterapéuticas y antioxidantes, sin embargo al no ser hidrolizables, se le asocia con actividad anti nutricional para el organismo. Por otro lado, los taninos hidrolizables, están formados por esteres de ácido gálico (Figura 1b) o ácido elágico (Figura 1c), presentan un núcleo glucídico que les permite hidrolizarse en condiciones fisiológicas. Entre los beneficios para la salud se encuentra su capacidad antitumoral, antibiótica y antimutagenica [Sebasti y col., 2015].

Debido a su composición estructural, los taninos los taninos pueden ser extraídos empleando como solventes agua, etanol y acetona o en mezclas etanol-agua.

Figura 1. a) Catequina; b) Ácido gálico; c) Ácido elágico.

Metodología

Materiales

Dentro del desarrollo experimental se emplearon dos tipos de solventes: alcohol etílico absoluto A.C.S marca MEYER® con una pureza del 99.5%; acetona A.C.S marca MEYER® con una pureza del 99.5%; la materia prima empleada fueron las vainas secas de *C. coriaria*, recolectadas en el estado de Michoacán.

Acondicionamiento de la materia prima

Las vainas secas enteras de *C. coriaria*, fueron lavadas con agua potable, se dejaron secar por 2 horas mediante luz solar y posteriormente en la estufa marca Riossa a temperatura constante de 60 °C por 2 horas más para eliminar la humedad.

Se procedió a la molienda de las vainas enteras en un molino convencional (Figura 2), la materia prima obtenida de dicha molienda se tamizó, empleando la serie de tamices ASTM (*American Society for Testing and Materials*) para arenas, quedando dividida en tres tamaños de partículas: 2, 0.4 y 0.25 mm.

Figura 2. Vainas de *C. coriaria* molidas.

Preparación de las muestras

Para realizar este estudio se estableció una relación de soluto–solvente de 1:8, por consiguiente se utilizó el siguiente volumen (Tabla 1).

Tabla 1. Determinación de los volúmenes empleados.

Solvente	Densidad (g/mL)	Volumen (mL)
Etanol	0.798	250.63
Acetona	0.791	252.84

Las muestras fueron preparadas en vasos de precipitado y fueron selladas para evitar la pérdida de solvente durante el proceso (Figura 3).

Figura 3. Muestras de etanol (ET₁AX) y acetona (AT₁AX) para tamaño de partícula grande.

Extracción de compuestos polifenólicos

El proceso de extracción se realizó por medio de maceración tradicional en baño de aceite (Figura 4), la extracción con etanol se realizó a una temperatura constante de 50°C durante 3 días. En el caso de las muestras con acetona, se siguió el mismo proceso, pero se extrajo a una temperatura constante de 45°C. Las temperaturas se establecieron conforme a lo reportado en la literatura y al punto de ebullición de los solventes.

Figura 4. Diagrama del equipo de extracción empleado.

Análisis de las muestras

El extracto obtenido se caracterizó por dos técnicas, la primera fue la espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR), en la cual se impregnaron 10 μl de muestra en una pastilla de bromuro de potasio (KBr) marca Sigma Aldrich grado FTIR, posteriormente se analizaron en un espectrómetro FT-IR Shimadzu modelo IRAffinity-1, en el rango de 340-4700 cm^{-1} , a una resolución de 2 cm^{-1} y 70 escaneos. La segunda técnica empleada fue la espectroscopía ultravioleta visible (UV-vis), en la cual las muestras a analizar se depositaron en una celda de cuarzo, posteriormente se introdujeron en un espectrofotómetro UV-vis marca Agilent, modelo G1103A con un rango de 200 a 1100 nm, integrado con una lámpara de tungsteno.

Resultados y discusión

En la Figura 5 se muestra la comparación de espectros de FTIR de cada muestra extraída con etanol a diferente tamaño de partícula identificado en la Tabla 2 los picos más importantes de cada muestra y sus vibraciones correspondientes.

Figura 5. Espectros IR para muestras extraídas con etanol.

Tabla 2. Identificación de grupos funcionales en las muestras.

Muestra	Longitud de onda (cm ⁻¹)	Grupo funcional
ET1AX	3300-3400	Estiramiento OH
	3000-2900	-CH alcano sp ³
	1719.61	Estiramiento C=O
	1050	Estiramiento C-O
	880.54	Metileno terminal
ET1BX	3400	Estiramiento OH
	3000-2900	-CH alcano sp ³
	1720.58	Estiramiento C=O
	1048	Estiramiento C-O (éster)
	880.54	Alquenos flexión C-H
ET1CX	3300-3400	Estiramiento OH
	3000-2900	-CH alcano sp ³
	1721.54-1717.68	Estiramiento C=O
	1049	Estiramiento C-O
	880.54	Alqueno flexion C-H Metileno terminal

Resultados de espectros de FTIR para las muestras extraídas con acetona

En la Figura 6 se muestran los espectros de las muestras en las cuales se empleó acetona como solvente, los resultados muestran los picos predominantes de grupos hidroxilo y carbonilo principalmente, estos resultados muestran que entre éstos no hay diferencia o aparición de nuevos grupos funcionales, lo que indica que no hay impurezas para cada tamaño de partícula analizada, identificadas en el espectro por las siglas AX, BX y CX correspondientes a 2, 0.454 y 0.25 mm de diámetro respectivamente. Comparando las muestras extraídas en etanol y acetona se ha encontrado cambios importantes en cada una de estas figuras, marcándose más la zona en la Figura 5 correspondiente a los enlaces carbonilos que se pueden encontrar desde 1800 cm⁻¹ hasta números de onda menores.

Figura 6. Espectros IR para muestras extraídas con acetona.

Resultados obtenidos por espectrofotometría UV-visible

Dentro de los resultados obtenidos para las muestras en donde se utilizó etanol y acetona como solventes, se tienen las caracterizaciones por UV visible, esta técnica permitió observar si hay concentraciones muy saturadas. En las Figuras 7 y 8 se muestran los resultados de éstos espectros, la primera figura corresponde a las muestras de etanol mientras que los espectros de la Figura 8 se encuentran relacionados a la acetona. Los resultados ponen de evidencia que para todas las muestras en cada solvente utilizado no hay diferencias apreciables ni aparición de nuevos compuestos, lo anterior se puede analizar en otro estudio de cromatografía para comparar la concentración e identificación de compuestos para cada muestra. En cada espectro la letras AX, BX y CX corresponden a los tamaños de partícula empleados de menor a mayor diámetro respectivamente.

Figura 7. Espectros UV-vis para muestras extraídas en etanol.

Figura 8. Espectros UV-vis para muestras extraídas en acetona.

Trabajo a futuro

Se realizarán extracciones empleando como solvente agua desionizada, las muestras obtenidas se caracterizarán y se realizará la comparación de resultados. Las muestras que presenten en mayor proporción los compuestos de interés, se analizarán por medio de espectrometría de resonancia magnética nuclear (RMN), lo anterior con el fin de determinar cuáles son las condiciones adecuadas de extracción.

Conclusiones

Los resultados experimentales de este estudio determinaron que las mejores condiciones de extracción del resorcinol fueron a 50°C empleando como solvente de extracción etanol y partículas de la vaina de Guamuchil con diámetros inferiores a 0.5 mm.

Los análisis de FTIR indicaron una ligera variación de acuerdo a las adsorciones características de compuestos polifenólicos puros debido a presencia de otros compuestos, sin encontrarse rastros de impurezas o de compuestos indeseados.

Referencias

1. García-Hernández, C.; Rojo-Rubio, R.; Olmedo-Juárez, A.; Zamilpa, A.; Mendoza de Gives, P.; Antonio-Romo, I. A. and González-Cortazar, M. (2019). Galloyl derivatives from *Caesalpinia coriaria* exhibit in vitro ovicidal activity against cattle gastrointestinal parasitic nematodes. *Experimental Parasitology*, 2000, **1**, 16–23.
2. Villanueva-Tiburcio, J. E.; Condezo-Hoyos, L. A. and Asquiere, E. R. (2010). Antocianinas, ácido ascórbico, polifenoles totales y actividad antioxidante, en la cáscara de camu-camu (*Myrciaria dubia* (H.B.K) McVaugh). *Ciencia y Tecnología de Alimentos*, **30**, 151–160.
3. Quiñones, M.; Miguel, M. and Aleixandre, A. (2012). Los polifenoles, compuestos de origen natural con efectos saludables sobre el sistema cardiovascular, *Nutr Hosp. Nutr Hosp*, **2727(1)** 76–8976.
4. Mercado, G.; De la Rosa, L.; Wall, A.; Lopez, J. A. and Álvarez, E. (2013). Compuestos polifenólicos y capacidad antioxidante de especias típicas consumidas en México. *Nutricion Hospitalaria*, **28(1)** 36–46.
5. Isaza, C. and Hipólito, J. (2007). Taninos o Polifenoles Vegetales. *Scientia Et Technica*, **33(33)** 13–18.
6. Sebasti, S. A.; Ambiente, M.; Cáceres, I. R.; Olivas-Aguirre, F. J.; Wall-Medrano, A.; González-Aguilar, G. A. and Ramos-Jimenez, A. (2015). Taninos hidrolizables; bioquímica, aspectos nutricionales y analíticos y efectos en la salud. *Nutrición Hospitalaria*, **31(1)** 55–66.